

Дата публикации: 15 июля 2021

DOI: [10.52270/26585561_2021_11_13_12](https://doi.org/10.52270/26585561_2021_11_13_12)

Исторические науки

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В НИЗШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ШКОЛАХ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX- НАЧАЛЕ XX ВВ.

Сорокина Татьяна Александровна¹

¹Соискатель кафедры истории России ФГБОУ ВО Курский государственный университет,
ул. Радищева, д. 33, Курск, Россия, E-mail: dr_tretiyakov@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена изучению одного из важных вопросов отечественной историографии. В постсоветский период историки значительное внимание уделяли изучению различных аспектов становления и развития низшего сельскохозяйственного образования в пореформенной России. Вместе с тем многие аспекты организации производственного обучения во всех типах низших сельскохозяйственных школ и мастерских остались фрагментарно исследованы.

В статье показано, что особенности организации специального обучения в сельскохозяйственных школах определялись отсутствием должного опыта, сложностями образовательной крестьянской ментальности населения в целом, региональными особенностями, активностью земских учреждений и частных лиц. Практическое обучение приёмам выполнения сельскохозяйственных работ с определённой долей теории стимулировали осознание крестьянской молодёжью получения образования как фактора её социализации.

Ключевые слова: модернизация, низшая сельскохозяйственная школа, сельская ремесленная учебная мастерская, специальное обучение, практическое обучение.

I. ВВЕДЕНИЕ

Модернизация начального профессионального образования в постсоветской России актуализирует изучение опыта организации деятельности властных структур, общественности и частных лиц по формированию системы низшего сельскохозяйственного профессионального образования и совершенствованию её деятельности в пореформенной России.

Проблема подготовки кадров массовых профессий всегда находилась в поле зрения исследователей.

В дореволюционный период данный вопрос изучали (Москальский, 1893, Сельскохозяйственное образование, с. 363-390) и (Миклашевский, 1893, Очерки из истории сельскохозяйственного образования в России, 58 с.) В советское время данной проблемой занимались (Веселов, 1961, Профессионально-техническое образование в СССР. Очерки по истории среднего и низшего профтехобразования, 380 с.), (Кузьмин, 1971, Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России. 280 с.) В постсоветской литературе также уделялось внимание теме (Старченко, 1996, Сельскохозяйственные рабочие Воронежской и Курской губернии конца XIX - начала XX веков, 158 с., Третьяков, 1998, Становление и развитие низшего сельскохозяйственного образования в России в конце XIX – начале XX веков, 512 с., Плаксин, 2004, Становление и развитие сельскохозяйственного образования и научной агрономии в России (XVIII-первая половина XIX вв.), 403 с., Становление и развитие системы сельскохозяйственного просвещения в России (90-е годы XIX в.-1917 г. 39 с.) Однако большинство названных работ выполнено на общегосударственном материале и фрагментарно касаются проблем развития низшего сельскохозяйственного образования в губерниях пореформенной России.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Опираясь на принцип историзма, в статье рассматривается деятельность властных структур, общественности, коллективов низших сельскохозяйственных школ по организации и совершенствованию работы по профессиональному обучению учащихся.

Проблемно-хронологический метод позволил восстановить процесс становления и развития организации специального обучения в зависимости от модернизационных процессов происходивших в аграрной сфере пореформенной Курской губернии и развития педагогического опыта в низших сельскохозяйственных школах.

В работе рассматриваются различные подходы к вопросу организации профессионального обучения в низших сельскохозяйственных школах. Использование значительного круга опубликованных и неопубликованных источников позволило автору исключить тенденциозность в оценке процесса профессиональной подготовки в низших сельскохозяйственных школах, а также воссоздать объективную картину состояния низшего сельскохозяйственного образования в дореволюционной России.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В Курской губернии в пореформенное время активно развивалась сеть и система низшего сельскохозяйственного образования. В конце XIX-начале XX веков сеть низших сельскохозяйственных школ, благодаря усилению частных лиц, как правило, прогрессивных землевладельцев и предпринимателей и активной земской поддержке развивалась хоть неравномерно, но достаточно устойчиво. Уже в 1916 году в Курской губернии действовали 23 учебных заведения и постоянных курсов. Это составляло 5,8 % от низших сельскохозяйственных учебных заведений, работавших в Российской империи. (Сорокина, 2019, Становление сети низших сельскохозяйственных школ в Курской губернии в конце XIX – начале XX века <https://api-mag.kursksu.ru/media/pdf/06.pdf> (Дата обращения: 05.02.2021 г.). Организация профильного обучения в низших сельскохозяйственных школах имела свои особенности. Первая особенность вытекала из отсутствия надлежащего опыта организации специального обучения в профессиональных учебных заведениях потому, что их сеть и система находились в стадии активного становления и развития. Вторая состояла в том, что традиционная крестьянская практическая подготовка по «старинке» от отца к сыну достаточно активно отрицала и без того не значительное научное знание, предлагаемое низшими сельскохозяйственными школами.

Третья особенность состояла в том, что специальное обучение носило практический характер. По нашему мнению, это было связано с первой и второй особенностью, а также отсутствием должного образовательного ценза у крестьянской молодёжи, а также крестьянской образовательной ментальностью и недопониманием значимости образования для детей у их родителей.

Процесс обучения предполагал соблюдение определённых правил и регламентов, а пореформенные крестьяне на себя обязательства брать не хотели, да и не могли. Об этом красноречиво свидетельствует отчёт Марьинской школы сельскохозяйственных рабочих за 1877 год. В отчёте сказано, что владельцами имения «было предложено крестьянам соседних селений отдать внаймы своих детей-мальчиков 13- 14-летнего возраста в Шебекенскую экономию, сроком на 5 лет, за установленную плату, на хозяйственном продовольствии и одежде, с тем, что в зимнее время они будут посещать состоящую при имении сельскую народную школу, если таковая будет утверждена». (Годовой отчёт Марьинской сельскохозяйственной школы для рабочих, 1878, с. 1).

Землевладельцы Курской губернии пореформенного времени понимали, что в условиях крестьянской безграмотности сельскохозяйственные школы следует учреждать с курсом общеобразовательной подготовки. Так, К.П. Арнольди землевладелец и земский деятель из Суджанского уезда при учреждении своей школы использовал опыт Ребиндеров. В воспоминаниях об открытии Кучеровской низшей сельскохозяйственной школы 1-го разряда М. Слобожанин отмечал: «было намечено, что наша академия будет вместе и общеобразовательной, и сельскохозяйственной, что курс её составит прямое продолжение народной школы, что мы не нуждаемся ни в каких «правах и преимуществах», а потому не желаем связывать себя какими- бы то ни было «установленными» планами и программами». (Слобожанин, 1896, Как мы устроили мужицкую академию, с.28)

В силу выше отмеченного в ст. 1 закона устанавливалось, что «школы имеют целью распространение в народе основных познаний по сельскому хозяйству и необходимым для него ремёслам, преимущественно путём практических занятий» (Нормальное Положение о низших сельскохозяйственных школах, 1886, с. 492). В соответствии с законом в таких школах могли обучать общему сельскому хозяйству и его отдельным отраслям, а также создаваться общеобразовательные подготовительные классы. При этом «Те и другие учебные заведения разделяются, соответственно объёму учебного их курса, на школы первого и второго разряда». (Нормальное Положение о низших сельскохозяйственных школах, 1886, с. 492).

Анализ нормативно-правовой базы регламентировавшей организацию специального обучения в сельскохозяйственных школах всех типов показывает, что в конце XIX- начале XX вв. государство выступало за преимущественно практическое обучение учащихся. Естественно, что это не исключало необходимой профессиональной теоретической подготовки. Занятия в низших школах различных типов и сельских ремесленных учебных мастерских России и Курской губернии делились на два вида: учебно-практические и хозяйственно-практические.

Система профессионального обучения во всех школах закреплялась в их уставах. Типичную картину распределения времени на занятия отражает устав Знаменской низшей сельскохозяйственной школы 1-го разряда. (Устав Знаменской низшей сельскохозяйственной школы 1-го разряда Старооскольского уезда, Курской губернии, 1915, 19 с)

Во всех низших сельскохозяйственных школах, сельских ремесленных учебных мастерских Курской губернии все работы между учениками распределялись «таким образом, чтобы каждый из них в продолжение своего обучения в школе, основательно проделал все работы и мог, по окончании курса, не только производить самостоятельную работу, но и объяснить себе, почему она делается так, а не иначе, и также, чтобы каждый ученик мог по окончании курса производить не сложный ремонт машин и орудий». (Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф.1504.Оп. 1.Д. 57. Л.25.)

Занятия проводились в соответствии с планами и под наблюдением управляющих и учителей «в течение всего года, ежедневно, кроме праздничных дней.

На эти занятия (хозяйственные и ремесленные), смотря по классу, в котором находятся ученики: в период классных занятий от 5 до 7 часов, а в остальное время года от 10 до 12 часов в день. В праздники производятся только неотложные работы, например, по уходу за скотом и т.п., учениками, назначаемыми для этого по очереди». (Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф.1504.Оп. 1.Д. 57. Л.25)

По состоянию на 1910 год в Марьинской низшей сельскохозяйственной школе обучение продолжалось 3 года. Из 365 дней календарного года на классные занятия выделялось 94 дня, на практические - 121 день, 3 на экзамены и 147 дней на каникулы и праздники. Рабочий день зимою составлял 14¹/₂ часов и распределялся так: 4 часа на уроки, 4¹/₂ часа на занятия в лаборатории, ферме и мастерских 5¹/₂ часа на приготовление уроков. Урок в школе продолжался 50 минут. Число всех уроков в зимнее время равнялось 1102 часа и распределялось следующим образом: 388 по общеобразовательным предметам, 278 по естествознанию, 436 по специальным предметам. На зимние практические занятия во всех классах выделялось 5458 часов. На работу в лаборатории, кабинетах и по хозяйству предусматривалось 2245 часов, в мастерских 3213. При этом количество часов занятий в день равнялось 10¹/₂ часам. На летние практические занятия во всех классах отводилось 1015 часов. Из них 160 часов на занятия по естествознанию, землемерию и по хозяйству, 855 на занятия по ремёслам. Кроме того каждый ученик в период обучения обязан был отдежурить 131 день в хозяйстве. (Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию. Выпуск XVI, 1911, с. 310 -311)

О качестве профессиональной подготовки учащихся свидетельствует тот факт, что все учебные заведения активно участвовали в международных и внутривосрийских хозяйственных выставках. Первую бронзовую медаль Щигровская сельская ремесленная учебная мастерская получила в 1903 году. За качественное изготовление ремесленных изделий в период с 1904 по 1908 годы мастерская была отмечена 1 бронзовой и 3 серебряными медалями. А в 1909 году на Казанской международной выставке мастерской была присуждена большая серебряная медаль. (Отчёт Щигровской сельской ремесленной учебной мастерской за 1909 год, 1910, с.17). В Курской губернии, несмотря на сложности учебные заведения, выпускали профессионально подготовленные кадры для аграрной сферы.

Так Кучеровскую сельскохозяйственную школу с 1884 по 1895 год окончили 106 человек, а в 1895 году 18 человек, Из Марьинской школы в 1895 году было выпущено 11 человек, а за период с 1875 по 1895 год 127 человек (Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию Выпуск XVI, 1911, с. 82) В 1912 году Кучеровское культур-техническое училище окончили 11 человек. Из них 10 выпускников стали «служить по сельскохозяйственной части», а 1 стал работать по другой специальности. (Краткие статистические сведения по подведомственным Департаменту Земледелия сельскохозяйственным учебным заведениям к 1 января 1913 года. Выпуск II, 1913, с. 71)

За 10 лет работы к 1 января 1910 года Щигровская сельская ремесленная учебная мастерская провела 7 выпусков, подготовив 74 специалиста.. В том числе 22 столяра, 15 кузнецов и 37 специалистов слесарного дела. Из них 15 открыли собственное дело, 11 работали в частных мелких мастерских, 5 в частных экономиях, 9 на сахарном заводе, 5 в железнодорожных мастерских, 5 стали помощники машинистов, 4 машинистами и 1 чертёжником на железной дороге, 1 на электростанции, 5 отбывали воинскую повинность. (Отчёт Щигровской сельской ремесленной учебной мастерской за 1909 год, 1910, с.15)

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из вышеизложенного материала следует, что в конце XIX-начале XX вв. в Курской губернии сложилась сеть и система низших сельскохозяйственных учебных заведений различных типов для подготовки кадров массовых профессий, способных работать в новой рыночной повседневности. В соответствии с целями учебных заведений и особенностями крестьянской ментальности профессиональное обучение осуществлялась практическим путём.

Важно подчеркнуть, что по мере повышения образовательного ценза крестьян в учебные программы внедрялись элементы теоретического научного знания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Веселов А. Н. Профессионально-техническое образование в СССР. Очерки по истории среднего и низшего профтехобразования. - М., 1961. - 380 с.

Годовой отчёт Марьинской сельскохозяйственной школы для рабочих в имении гг. Ребиндер, Курской губернии, Белгородского уезда в с. Шебекине в период времени с 1-го сентября 1877 г. по 1 сентября 1878 года. - Б.м, б.г. - 12 с.

Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф.1504.Оп. 1. Д. 57.

Книга М.Д. Становление и развитие системы сельскохозяйственного просвещения в России (90-е годы XIX в.-1917 г.) : Автореф.дис... докт. ист. наук. - Воронеж, 2018. - 39 с.

Краткие статистические сведения по подведомственным Департаменту Земледелия сельскохозяйственным учебным заведениям к 1 января 1913 года. Выпуск II. СПб., 1913. - 119 с.

Кузьмин Н. Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России. - Челябинск, 1971. - 280 с.

Миклашевский И.Н. Очерки из истории сельскохозяйственного образования в России. Оттиск из журнала «Техническое образование». - СПб., 1893. - 58 с.

Москальский Н.П. Сельскохозяйственное образование // Сельское и лесное хозяйство России. - СПб., 1893. С. 363-390.

Нормальное Положение о низших сельскохозяйственных школах. Высочайше утверждённое 27 декабря 1883 г. // Полное Собрание Законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. третье - Т.3. - 1883. СПб., 1886 - С. 492 - 496.

Отчет Уполномоченного Министерства Земледелия и государственных имуществ по сельскохозяйственной части в Курской губернии П.Н. Соковнина за 1900 год. - Курск, 1901. - 179 с.

Отчёт Щигровской сельской ремесленной учебной мастерской за 1909 год (с 1 января 1909 г. по 1 января 1910 г.). - Курск, 1910. - 18 с.

Плаксин В.Н. Становление и развитие сельскохозяйственного образования и научной агрономии в России (XVIII-первая половина XIX вв.): Дисс... докт. ист. наук. - Воронеж, 2004. - 403 с.

Положения о сельских ремесленных учебных мастерских. Высочайше утверждено 10 марта 1897 г. Закон. // Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при правительствующем Сенате. 1897. Первое полугодие. - СПб., 1897. - С. 1615-1621.

Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию Выпуск IV. - Сельскохозяйственные учебные заведения по сведениям к 1 января 1899 г. - СПб., 1900. - 207 с.

Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию Выпуск XVI. Сельскохозяйственные учебные заведения в 1910 г. - СПб., 1911. - 395 с.

Сведения о Теребужской практической школе садоводства к 1-му марта 1907 года. - Курск, 1907. - 18 с.

Слобожанин М. Как мы устроили мужицкую академию // Русская школа. -1896. - № 9/10. - С. 23- 47

Сорокина Т.А. Становление сети низших сельскохозяйственных школ в Курской губернии в конце XIX – начале XX века // Электронный научный журнал Курского государственного университета. - Курск, 2019.- №2(50). - Том 1 <https://api-mag.kursksu.ru/media/pdf/06.pdf> (Дата обращения: 05.02.2021 г.)

Старченко Г.И. Сельскохозяйственные рабочие Воронежской и Курской губернии конца XIX - начала XX веков: Дисс...канд. ист. наук. - Курск, 1996. - 158 с.

Третьяков А.В. Становление и развитие низшего сельскохозяйственного образования в России в конце XIX – начале XX веков: Дисс... докт. ист. наук. - Курск, 1998. - 512 с.

Устав Знаменской низшей сельскохозяйственной школы 1-го разряда Старооскольского уезда, Курской губернии. Утверждён Главуправляющим Землеустройством и Земледелием 5 февраля 1915 г. - Курск, 1915. - 19 с.

Ershov B. A., Perevozchikova L. S., Volkova E. A., Frolova E.V. Russian Orthodox Church in views of F.M. Dostoevsky in Russia in XIX century/ European Proceedings of Social and Behavioral Sciences. RPTSS2017 International Conference on Research Paradigms Transformation in Social Sciences, 2017. P. 319-323.

Ershov B. A., Perevozchikova L. S., Volkova E. A., Fursov V. N., Frolova E.V. Socio-historical retrospect of the relationship of the church and youth in Russia/ Abstracts & Proceedings of ADVED 2017 - 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 9-11 October 2017- Istanbul, Turkey P. 896-901.

Perevozchikova L. S., Ershov B. A., Ashmarov I.A., Volkova E. A., Tonkih V.A. Socio-religious and historiographic aspects of the Dostoevsky F.M. heritage for future generations \ The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. Edited by: Fabio Casati, G.A. Barysheva & Wolfgang Krieger. 2017. - С. 151-160.

VOCATIONAL TRAINING IN THE LOWER AGRICULTURAL SCHOOLS OF THE KURSK PROVINCE AT THE END OF THE XIX-TH - BEGINNING OF THE XX-TH CENTURIES

Sorokina, Tatyana Aleksandrovna¹

¹Applicant for the Department of Russian History, Kursk State University, Radishcheva street, 33, Kursk, Russia, E-mail: dr_tretiyakov@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the study of one of the important issues of Russian historiography. In the post-Soviet period, historians paid considerable attention to the study of various aspects of the formation and development of lower agricultural education in post-reform Russia. At the same time, many aspects of the organization of industrial training in all types of lower agricultural schools and workshops remained fragmentarily investigated.

The article shows that the peculiarities of the organization of special education in agricultural schools were determined by the lack of proper experience, the difficulties of the educational peasant mentality of the population as a whole, regional characteristics, the activity of zemstvo institutions and individuals. Practical training in the techniques of performing agricultural work with a certain amount of theory stimulated the awareness of peasant youth of getting an education as a factor in their socialization.

Keywords: modernization, lower agricultural school, rural craft training workshop, special training, practical training.

REFERENCE LIST

Annual report of the Maryinskaya Agricultural School for workers on the estate of gg. *Rebinder, Kursk province, Belgorod uyezd in the village of Shebekin in the period from (September 1, 1877 to September 1, 1878)*. B. m, B. g. 12 p. (in Russ).

Book M. D. (2018) Formation and development of the system of agricultural education in Russia (90 - ies of the XIX century-1917): *Autoref.dis ... doctor of Historical Sciences. Voronezh*. 39 p. (in Russ).

Brief statistical data on agricultural educational institutions under the jurisdiction of the *Department of Agriculture by January 1, 1913.(1913) Issue II. St. Petersburg*. 119 p. (in Russ).

Collection of information on agricultural education Issue IV. Agricultural educational institutions according to information by January 1, 1899. (1900) *St. Petersburg*. 207 p. (in Russ).

Ershov B. A., Perevozchikova L. S., Volkova E. A., Frolova E.V. (2017) Russian Orthodox Church in views of F.M. Dostoevsky in Russia in XIX century. *European Proceedings of Social and Behavioral Sciences. RPTSS 2017 International Conference on Research Paradigms Transformation in Social Sciences*. Pp. 319-323. (in Engl).

Ershov B. A., Perevozchikova L. S., Volkova E. A., Fursov V. N., Frolova E.V. (2017) Socio-historical retrospect of the relationship of the church and youth in Russia. *Abstracts & Proceedings of ADVED 2017 - 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 9-11 October 2017- Istanbul, Turkey*. Pp. 896-901.

Information about the Terebuzhskaya practical School of Horticulture by March 1, 1907. (1907) *Kursk*. 18 p. (in Russ).

Kuzmin N. N. (1971) Lower and secondary special education in pre-revolutionary Russia. *Chelyabinsk*. 280 p. (in Russ).

Miklashevsky I. N. (1893) Essays from the history of agricultural education in Russia. *An impression from the journal «Technical education»*. *St. Petersburg*. 58 p. (in Russ).

Moskalsky N. P. (1893) Agricultural education. Agriculture and forestry of Russia. *St. Petersburg*. Pp. 363-390. (in Russ).

Perevozchikova L. S., Ershov B. A., Ashmarov I.A., Volkova E. A., Tonkih V.A. (2017) Socio-religious and historiographic aspects of the Dostoevsky F.M. heritage for future generations. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. Edited by: Fabio Casati, G.A. Barysheva & Wolfgang Krieger. 2017. - Pp. 151-160. (in Engl).

Plaksin V. N. (2004) Formation and development of agricultural education and scientific agronomy in Russia (XVIII-first half of the XIX centuries): *Dissertation of the Doctor of Historical Sciences*. *Voronezh*. 403 p. (in Russ).

Regulations on rural craft training workshops. Most highly approved on March 10, 1897. Law. (1897) // Collection of laws and regulations of the Government, issued under the governing Senate. 1897. *The first half of the year*. *St. Petersburg*. Pp. 1615-1621. (in Russ).

Report of the Authorized Ministry of Agriculture and State Property on the agricultural part in the Kursk province P. N. Sokovnin for 1900. (1901) *Kursk*. 179 p. (in Russ).

Report of the Shchigrov rural craft training workshop for 1909 (from January 1, 1909 to January 1, 1910). (1910). *Kursk*. 18 p. (in Russ).

Slobozhanin M. (1896) How we arranged the Muzhik Academy. *Russian School. 1896. №. 9/10*. Pp. 23-47. (in Russ).

Sorokina T. A. (2019) Formation of the network of lower agricultural schools in the Kursk province at the end of the XIX – beginning of the XX century. *Electronic scientific Journal of the Kursk State University. Kursk, 2019.- №2(50). Volume 1-Access Mode <https://api-mag.kursksu.ru/media/pdf/06.pdf> free. – Title from the screen. - Yaz. rus. (accessed: 05.02.2021)* (in Russ).

Starchenko G. I. (1996) Agricultural workers of the Voronezh and Kursk provinces of the late XIX - early XX centuries: *Diss ... kand. ist. nauk. Kursk*. 158 p. (in Russ).

State Archive of the Kursk region (GAKO). F. 1504. Op. 1. D. 57. (in Russ).

The normal situation of the lower agricultural schools. Highly approved on December 27, 1883. Complete Collection of Laws of the Russian Empire (PS3RI).(1886) Third Edition, vol. 3, 1883, *St. Petersburg*. Pp. 492-496. (in Russ).

Tretyakov A.V. (1998) Formation and development of lower agricultural education in Russia at the end of the XIX – beginning of the XX centuries: *Dissertation of the Doctor of Historical Sciences. Kursk*. 512 p. (in Russ).

Veselov A. N. (1961) Professional and technical education in the USSR. *Essays on the history of secondary and lower vocational education. M.* 380 p. (in Russ).